

Волчанська Катерина
аспірантка групи asp23-144
Запорізький національний університет
Науковий керівник:
Барішенко Олена
кандидат технічних наук, доцент
Запорізький національний університет

РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛА СТІЧНИХ ВОД ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМЕНШЕННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО СЛІДУ

Пивна промисловість широко використовує воду в процесі виробництва. Технологічні процеси пивоваріння супроводжуються значним утворенням відпрацьованого тепла, під час таких етапів, як варіння суслу, пастеризація та миття обладнання, використовується велика кількість гарячої води та пари, яка часто втрачається, потрапляючи в стічні води. В результаті цього значний обсяг теплової енергії скидається у каналізацію разом зі стічними водами, що призводить до марнування енергетичних ресурсів і підвищеного теплового навантаження на систему водовідведення.

Кількість тепла, що не використовується, за результатами останніх досліджень становить 20–50% промислового споживання енергії [1]. Викид тепла під час пивоваріння має значний вплив на загальний вуглецевий слід підприємства, що становить близько 30–40%, залежно від технологій виробництва. Хоча використання води безпосередньо не є джерелом викидів CO₂, її обробка та очищення стічних вод можуть призводити до викидів парникових газів, особливо якщо використовуються енергоємні методи очищення. Цей фактор може становити 5–10% вуглецевого сліду [2].

Пивна промисловість в Україні займає важливу частину економіки, тому, враховуючи величезну кількість води, що використовується на різних етапах виробництва пива, питання збереження водних ресурсів та ефективного енерговикористання є надзвичайно актуальним питанням. Середньорічна кількість стічних вод від солодового виробництва при прямоточній системі водопостачання сягає 13,78 м³, з них виробничих – 13,5 м³ і господарських, побутових – 0,28 м³ на 1 т солоду. На пивоварних заводах з холодильною установкою, що мають солодовні, на 1 м³ готового пива кількість стічних вод становить 15 м³. Температурний діапазон стічних вод пивоварного заводу становить 18–30°C [3]. У цьому температурному діапазоні є значний потенціал для використання тепла.

Сьогодні пивоварні по всьому світу активно впроваджують екологічні та енергозберігаючі бізнес – практики. Українська пивна промисловість не є винятком. Енергоефективність пивоварних підприємств відіграє важливу роль у скороченні споживання енергії, зниженні негативного впливу на навколишнє середовище та збереженні енергосистеми. Однією з провідних технологій є рекуперація тепла, яке утворюється під час процесу варіння пива для попереднього нагрівання води або інших складових перед наступними етапами виробництва. Це не лише зменшує загальні енергетичні витрати пивоварні, а й

сприяє екологічній стійкості виробництва, знижуючи термічне забруднення навколишнього середовища.

Прикладом впровадження інноваційних технологій в сфері рекуперації тепла стічних вод є крафтова пивоварня «MOVA» м. Дніпро [4] де встановлена система теплообмінників, що дозволяє ефективніше використовувати теплову енергію, що відходить від кип'ятіння або охолодження. На підприємстві з виробництва пива «Carlsberg Ukraine» пивоварні «Славутич» м. Запоріжжя очищають стічні води за повним циклом, але система рекуперації встановлена лише частково. На решті ж підприємств галузі системи рекуперації та очисні споруди стічних вод відсутні [5].

На даний час існує декілька ефективних технологій рекуперації тепла стічних вод. Принцип роботи усіх систем рекуперації базується на акумуляції, або передачі залишкового тепла від стічної води до систем попереднього нагріву холодної води, що надходить до бойлера чи проточного нагрівача, тобто назад до системи теплопостачання. Повне використання теплової енергії стічних вод, відбувається через поглинання тепла високоефективними теплообмінниками. До числа утилізаторів теплоти належать: регенератори (обертальні, статичні з насадками, пластинчасті), рекуператори (пластинчасті, трубчасті, з проміжним теплоносієм), теплові насоси, багатоканальні (баштові) установки, з проміжним теплоносієм, теплообмінники з тепловими трубами статичні та відцентрові [6]. Для ефективної роботи систем рекуперації тепла важливо, щоб джерело відпрацьованого тепла та тепловідведення були розташовані поруч. Для окупності установки рекуперації тепла необхідно, щоб між джерелом тепла, що відходить, і тепловідведенням станції дотримувалося значення ΔT не менше 5–10°C [7].

Для броварень перспективними є використання філерів з рекуперацією тепла. Рекуперація тепла за допомогою чілерів дозволяє зменшити витрати на енергію та знизити вплив броварень на довкілля, зокрема на емісії парникових газів. Тому, використання чілерів для рекуперації тепла є важливим аспектом зеленого виробництва пива.

В дослідженні [8] проведена комплексна оцінка потенціалу технології рекуперації тепла стічних вод і представлена чотири етапна структура рекуперації відпрацьованого тепла разом з акцепторними потоками. Автори дослідження наполягають на системному підході з попередньої оцінки потенціалу системи рекуперації шляхом визначення точок генерування потоків відпрацьованого тепла і його виведення (акцепторів теплової енергії). Результати дослідження демонструють значний потенціал низькоякісної рекуперації відпрацьованого тепла, що забезпечує цілеспрямовану, ресурсозберігаючу економію енергії підприємства. Каскадні системи рекуперації тепла дозволяють ефективно використовувати відпрацьовану теплову енергію, зокрема від стічних вод пивоварних заводів. Враховуючи, що температура стічних вод у пивоварній промисловості коливається в межах 18–30°C, використання каскадного підходу дає змогу оптимізувати теплопостачання на різних етапах технологічного процесу.

Впровадження технологій рекуперації тепла стічних вод на пивоварних

підприємствах є важливим кроком у підвищенні енергоефективності виробництва та скороченні негативного впливу на довкілля. Каскадна система рекуперації тепла дозволяє ефективно використовувати різні акцептори теплової енергії у виробничому процесі пивоварні. Завдяки її багаторівневій структурі тепло передається поетапно, що дає змогу використовувати кілька акцепторів із різними температурними потребами. Завдяки використанню каскадних систем рекуперації теплової енергії вдається значно зменшити споживання викопного палива, знизити експлуатаційні витрати та скоротити викиди парникових газів.

Література:

1. Скуйбіда Є. Л., Костюк В. С. Рекуперація тепла стічних вод харчових підприємств. Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції: матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції (20 вересня 2023 р., м. Київ). Київ: НУХТ, 2023. 206 с.
2. Клименко В. В., Кравченко В. І., Телюта Р. В. Енергозбереження в теплотехнологічних процесах та установках: навч. посіб. Кропивницький: ПП Ексклюзив-Систем, 2020. 219 с.
3. Бурдо О. Г., Трішин Ф. А., Яровий І. І. Енергетичний моніторинг харчових виробництв: електр. довід. посіб. Одеса: ОНАХТ, 240 с.
4. Пивоварня MOVA Brewing Co. URL: <https://www.beer.ua/pyvovarni/kraftova-pyvovarnia-mova>.
5. Савчук Л. В., Курилець О. Г., Оленич Р. Р. Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля. Національний університет «Львівська політехніка», 2014. 246 с.
6. Соколенко А. І., Білик О. А., Вінніченко І. М., Дідик І. М. Огляд та оцінка методів рекуперації теплової енергії на сушарках солоду. Київ: Національний університет харчових технологій, 2013. 8 с.
7. Безродний М. К., Притула Н. О., Опанасюк І. Ю., Безродний М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. Наукові вісті КПП. 2019. № 3. С. 7–15.
8. Luo Y., Jagtap S., Trollman H., Garcia-Garcia G. A. A Framework for Recovering Waste Heat Energy from Food Processing Effluent. 2023. Vol. 15 (1). URL: <https://www.mdpi.com/2073-4441/15/1/12>.